

"IJTIMOIY-GUMANITAR VA TABIIY FANLARDAGI AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR DIALEKTIKASI" MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANNING

MATERIALLARI TO'PLAMI

2025-YIL
27-FEVRAL

9703
3046

26.	N.To'layeva. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasida milliy qadriyatlarining o'rni	127
27.	I.Karimov. Ijtimoiy reallikning o'zgarishida axborot texnologiyalari: sun'iy intellekt va robototexnikaning ta'siri	133
28.	J.To'ramurodov. Ikki dunyoqarash chorrahasida: sharq va g'arb falsafasi	137
29.	A.Fayzullayeva. Xotin-qizlarning rivojlanishida zamonaviy va an'anaviy qarashlarning integratsiyasi	141
30.	M.Usmanov. Davrni realistik idrok etishning omillari	146
31.	S.Qaxxarov. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda oilaning o'rn	149
32.	B.Raximov. Postnoklassik fan va uning taraqqiyotida an'anaviy va o'z-o'zini tashkillashtiruvchi bilimlar uyg'unligi	153
33.	M.Abdurahmonova, Z.Kadirova. Baxt tushunchasining falsafiy tahlili	156
34.	N.Mansurova. Markaziy Osiyo allomalari qarashlarida gender tenglik masalalarining ijtimoiy falsafiy tahlili	163
35.	S.Saidaxmatova, D.Umaraliyeva Estetika va san'at falsafasi	167
36.	Ch.Ganiyeva. Markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida oila masalasining yoritilishi	170
II .MILLIY TARIXIY XOTIRA VA ZAMONAVIY O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISHI SHU'BASI		
37.	C. Саидов. Гражданское общество в Узбекистане: NGO VS GONGO	173
38.	D.Ruzmetova Sharq va G'arb xalqlari o'rtasidagi tarixiy-madaniy aloqalar rivojida buyuk ipak yo'lining ahamiyati	178
39.	Z.Ilhomov, A. Shomurodov. Zamonaviy tarix fanida tarixiy xotira va tarixiy ong masalalari	181
40.	D.Raximbayeva Yangi o'zbekiston tashqi siyosat konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari	187
41.	S.Babajanov. Jamoatchilik nazoratini ta'minlash zaruratini yuzaga keltiruvchi omillar	190
42.	N.Allabergenov. Antik davrda quyi amudaryo havzasidagi irrigatsiya tizimi manbalarda	195
43.	J.To'ramurodov. Qadimgi Baqtriya: Tarix, Madaniyat va Davlatchilik	200
44.	B.Kenjaye, O.Kenjaye. Xorazm viloyatida ta'lim va ilm-fan sohasidagi o'zgarishlar.	204
45.	O. Allayarov. The issue of land and its impact on the life of the local population in the "regulation on the administration of the turkestan territory	208
46.	D.Abduvohidov. Knyaz Aleksandr Nevskiy nomidagi 2-ural kazaklari polkiga qarashli pravoslav cherkovi taqdiri	211
47.	Sh.Gulbayev. Ilk o'rta asrlar to'xoriston tangalarning o'ziga xos xususiyati	214
48.	S.Nuriddinov. Xalqaro transport hamkorligida mercosur tashkiloti transport tizimining roli	218
III. ZAMONAVIY SHAROITDA SIYOSIY FANLARNI O'QITISHNING DOLZARB MUAMMOLARI SHU'BASI		
49.	D.Yuldashev. Yoshlar siyosiy-huquqiy ongini takomillashtirishda ijtimoiy institutlarning roli	222

Usmanov Muxriddin Abdimuratovich

O'zbekiston Milliy universiteti doktoranti

Toshkent, O'zbekiston

DAVRNI REALISTIK IDROK ETISHNING OMILLARI

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi idrok va uning shakllari, davrni, voqea-hodisalarni realistlik idrok etish hamda unga ta'sir etuvchi omillar haqida tahliliy qarashlar ilgari surilgan. Ilmiy bilimlar rivojida uning ahamiyatini ochib berishga harakat qilingan. Shuningdek mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida e'tibor qaratish lozim bo'lgan tendensiyalar, falsafiy mushohadaning zarurati haqida qarashlar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy idrok, fundamental qarashlar, global va mahalliy kontekst, manipulyatsion dasturlar.

ФАКТОРЫ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ЭПОХИ

Аннотация. В данном тезисе представлены аналитические взгляды на восприятие и его формы, реалистическое восприятие эпохи, событий и явлений, а также факторы, влияющие на него. Попытка раскрыть его значение в развитии научных знаний. Кроме того, рассматриваются тенденции, которым следует уделять внимание в процессе проводимых в нашей стране реформ, а также необходимость философского осмысления этих процессов.

Ключевые слова: социальное познание, фундаментальные взгляды, глобальный и локальный контекст, манипулятивные программы.

FACTORS OF REALISTIC PERCEPTION OF THE ERA

Abstract. This thesis presents analytical views on perception and its forms, realistic perception of the era, events and phenomena, and the factors influencing it. An attempt has been made to reveal its importance in the development of scientific knowledge. It also contains views on the trends that should be paid attention to in the process of reforms being carried out in our country, and the need for philosophical observation.

Keywords: social perception, fundamental views, global and local context, manipulative programs.

Bugungi murakkab va tahlikali davrda milliy, mintaqaviy va global miqyosda kechayotgan iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlarning mohiyatini fanlarning, xususan klassik fanlarning fundamental nazariy asoslarini o'rganmasdan turib tushunish qiyin kechadi. Insoniyat taraqqiyoti ta'lim hamda ilm-fan taraqqiyoti bilan bog'liq. Ana shu nuqtai nazar mamlakatimiz ta'lim tizimidagi islohotlar mazmunida ham namoyon bo'lmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4717-son qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha 2017-2021-yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi"da "yuqori kompetentli ilmiy-pedagogik kadrlar zaxirasini yaratish" vazifasi[1]; O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish vazifasi[2]; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish vazifasi belgilangan[3]. 70-maqсад "Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish" deb nomlangan bo'lib, uning doirasida yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish; ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta'lim olishini ta'minlash; yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega shaxs sifatida tarbiyalash, ularni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorism va diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zo'ravonlik va shafqatsizlik g'oyalaridan himoya qilish ko'zda tutilgan. Mazkur vazifalarni bajarish ta'lim tizimida falsafiy fanlarni yangicha pedagogik texnologiyalar va

interfaol metodlar yordamida tashkil qilishni, ma'naviy-axloqiy ta'lim samaradorligini oshirish orqali yoshlar mafkuraviy immunitetini mustahkamlashni, shuningdek ularda sog'lom idrok etish mexanizmini shakllantirishni talab qiladi. Odamning biror narsani qanday tushunishi sifatida idrok shaxsiy hamda ijtimoiy idrok shakllariga bo'linadi. Jamiyat muayyan sohasini idrok qilish xususiyatlariga qarab o'z navbatida ijtimoiy idrokning siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, axloqiy, madaniy idrok shakllari farqlanadi. Mamlakat barqaror taraqqiyoti, xalqning farovonligi shu mamlakatda kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni teran idrok qilishga qodir xalqi bilan belgilanadi. Shu bois ham har bir davr, har bir voqea-hodisani munosib idrok etishda ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan ijtimoiy-gumanitar fanlar, xususan falsafa, amaliy psixologiya fanlarining ahamiyati katta deb ayta olamiz.

Geopolitik manfaatlar to'qnashgan, inson ongi uchun kurash avj olgan hamda tobora globallashib borayotgan bugungi dunyoda jamiyat har bir a'zosida, eng avvalo yoshlarda zamona va undagi jarayonlarni turli manipulyatsiyalariga aldanmay idrok etish sog'lom jamiyat asoslarini saqlab qolishning yagona yo'lidir. Davrni idrok etish ham bevosita shaxslararo idrok etish mexanizmining rivoji bilan kechadi. Bu esa yoshlarda qadriyatlar tizimiga sog'lom va mustahkam e'tiqodni qaror toptirish masalalariga bog'liq bo'ladi.

Dunyoni idrok etish ilmiy bilimlar va falsafiy fikrlash doirasining kengligiga bog'liq jarayon sifatida ko'pincha shaxs yashaydigan jamiyat tomonidan shakllantiriladi. Bunga asos sifatida turli qadriyatlar tizimiga ega odamlar bir xil narsa haqida turli xil tasavvurlarga ega bo'lishi mumkinligini keltirishimiz mumkin.

Shaxsning fikrlash va idrok qilish shakli bir qator omillar bilan belgilanadi. Muayyan jamiyatdagi madaniy qadriyatlar, e'tiqodlar, afsonalar, munosabatlar, ta'lim, qoidalar, qonunlar va boshqalar insonning fikrlash tarziga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin[4]. Bundan tashqari, idrok jarayoni ajdodlarga ham xos bo'lishi mumkin. Masalan, xudolar haqidagi afsona va rivoyatlar avloddan-avlodga o'tib, shaxsning idrokiga katta ta'sir ko'rsatgan. Odatda, odamlar o'zlari o'ylagan narsa haqiqat ekanligiga ishonishadi va ular ko'p narsalarni faqat sirt darajasiga qarab tushunishadi. Masalan sahroda bo'lgan odam sarobni ko'rishi mumkin va u suv deb hisoblaydi va yetib borguncha unga ergashishi mumkin. Biroq, bu shunchaki illyuziya ekanligini tushunishlari uchun muayyan vaqt kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ba'zi tushunchalar noto'g'ri ekanligini isbotlash juda qiyin.

Shu munosabat bilan davrni, voqea-hodisalarni realistik tarzda idrok etish ya'ni to'g'ri anglash va tahlil qilish, quyidagi bir qancha omillarga bog'liq:

1. Ta'lim tizimi samaradorligi. Yaxshi ta'lim va bilimlar insonning haqiqatni to'g'ri tushunishiga yordam beradi. Agar odam tarix, madaniyat, siyosat va iqtisodiyot kabi sohalarda bilimga ega bo'lsa, u o'z vaqtini va davrni yaxshiroq idrok etadi.

2. Shaxs hayotiy tajribasi va ilmiy bilimlarining kengligi. Inson qancha ko'p bilimga ega bo'lgani sayin o'zining ko'p narsalarni bilmasligini tobora anglab boradi. Bu borada Ibn Sinoning quyidagi she'riy parchasi yetarlicha xulosa qilishga yordam beradi:

Hech narsa qolmadi ma'lum bo'lmagan,
Juda oz sir qoldi mavhum bo'lmagan.
Bilimim haqida chuqur o'ylasam,
Bildimki, hech narsa ma'lum bo'lmagan[5].

1. Hayotiy tajribaning boyligi. Shaxsiy tajriba va kundalik hayotdagi hodisalarga qarab, odam voqealarni yaxshiroq tushunishi va ular haqida real fikrlar yuritishi mumkin.

2. Ijtimoiy va madaniy omillar. Jamiyatda yashayotgan har bir inson o'zining madaniyati, qadriyatlari va ijtimoiy tarmoqlari orqali voqealarni idrok etadi. Ijtimoiy ahvol, oilaviy va do'stlik aloqalari ham bu idrokni shakllantiradi.

3. Mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy holat. Davrning siyosiy-iqtisodiy sharoitlari odamlarning voqealarga bo'lgan munosabatini shakllantiradi. Masalan, iqtisodiy krizis, siyosiy islohotlar yoki urushlar odamlarning haqiqatni o'zgacha tarzda tushunishlariga olib kelishi mumkin.

4. Psixologik omillar. Insonning psixologik holati ham uning realistik idrokiga ta'sir ko'rsatadi. Hissiyotlar, stress va individual psixologik holatlar shaxsning voqealarni qanday tushunishiga ta'sir qiladi.

5. Global va mahalliy kontekst. Odamlar o'z davrini faqat global emas, balki mahalliy kontekstda ham tushunishlari lozim[6]. Har bir mintaqada turli ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlar mavjud, bu esa voqealarni idrok etishda farqlarni keltirib chiqaradi.

6. Axborot vositalari va ommaviy kommunikatsiya. Mass-media va internet orqali olish mumkin bo'lgan axborot ham voqealarni qanday idrok qilishda katta rol o'ynaydi. O'zgaruvchan yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlar va bloglar orqali olingan ma'lumotlar ko'pincha odamlarni voqealarga turlicha qarashga undaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, davrni realistik idrok etishda ko'plab omillar birgalikda ta'sir ko'rsatadi va ular har birini alohida tadqiqot mavzusi sifatida olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qarori
3. Noe, Alva / Tompson, Evan T.: Vizyon va aql: idrok falsafasidagi tanlangan o'qishlar, Kembrij: MIT Press, 2002.
4. Siegel, Susanna (2005). "Idrokning mazmuni" Stenford falsafa ensiklopediyasi, Edvard Zalta (tahrir).
5. A. Axmedov. O'zbekiston tarixi manbaalari. - Toshkent – 2001-yil.
6. Bon Jour, L. "Idrokning epistemologik muammolari". Yilda Zalta, Edvard N. (tahrir). Stenford falsafa ensiklopediyasi.